

BOLA TARBIYASIDA «BESTEMSHE» O‘YININING AHAMIYOTI

Shamuratova Muazzamxon Shavkat qizi

NDPI 1-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya. Bolalarning intellektin rivojlantirishda Bestemshe o‘yining ahamiyati, o‘yinning maqsat va vazifalari qanday o‘ynalish shartlari haqida so‘z yuritilgan.

Kalt so‘zlar: intellekt, o‘yin, Bestmenshe, To‘g‘izqumaloq, qobiliyat, bola, rivojlanish

Аннотация: Обсуждается значение игры «Бестемше» в развитии интеллекта детей, цели и задачи игры, условия ее проведения.

Ключевые слова: Интеллект, игра, Бестменше, Тогизкумалок, способности, ребенок, развитие

Abstract: The importance of the Best Game in the development of children's intelligence, the goals and objectives of the game, and the conditions for its implementation are discussed.

Keywords: Intelligence, game, Best less, Togyzkumalak, abilities, child, development

Xorijiy mamlakatlarda jismoniy tarbiya darslarini o‘qitish sifatini oshirish borasida maxsus dasturlar ishlab chiqilgan. Dastur asosida keng ko‘lamli o‘quv ishlari, belgilangan talab muhiti, talabalarning ijodiy va ish qobiliyatlari hamda mustaqil ishlarni tashkil etish belgilab qo‘yilgan. Jismoniy tarbiya darslarini o‘qitish sifatini oshirish asosida talabalarni qo‘llab-quvvatlash va ko‘nikmalarni rivojlantirish dasturda belgilab olingan[1].

Mamlakatimiz mustaqillikka erishib, ma‘naviy tiklanish yo‘liga kirdi. Ajdodlarimizdan bugungi avlodga meros bo‘lib qolgan milliy qadriyatlarimizni ulug‘lash, chuqur o‘rganish va keng targ‘ib qilish imkoniyati yaratildi. Bugungi o‘sib kelayotgan yosh avlodga ta‘lim va tarbiya berishning asosiy vazifalaridan biri – o‘z yurtini sevadigan, milliy an‘analarni e‘zozlaydigan, milliy qadriyatlar va mafkuraviy g‘oyalar asosida fikr yurita oladigan, vatanga muhabbatli insonlarni tarbiyalash va o‘z huquqlarini erkin bayon eta oladigan fuqarolarni tarbiyalash ekanligi ayon bo‘ldi. Milliy qadriyatlarimizni avlodlarga singdirish yo‘llaridan biri esa xalqimizning boy milliy merosini, jumladan, milliy o‘yinlarini targ‘ib qilishdan iboratdir. Hozirgi kunda ko‘plab milliy o‘yinlar o‘ynalmay, yillar osha unutilib ketildi.

Biz so‘z yuritmoqchi **to‘g‘izqumaloq** o‘yini esa, qozoq xalqining tinimsiz o‘ynalib kelingan asosiy milliy intellektual o‘yini hisoblanadi. Bu o‘yinni butun Osiyoda ko‘chmanchi xalqlar o‘ynashgan[2]. O‘yinni yosh-u qari, o‘g‘il va qiz bemalol o‘ynashi mumkin bo‘lgan. Tog‘izqumaloq o‘yini to‘liq o‘rganib, o‘ynab ketishlari uchun yoshi kichik bolalarga **Bestemshe** o‘yini bilan birgalikda o‘rgatib boriladi. Bu o‘yin eng oddiy va eng oson variantlarga ega, tog‘izqumaloq o‘yini o‘rganishning birinchi bosqichi sifatida bestemshe o‘yini kiritishimiz mumkin. O‘yinning tarixi **4000 yilni** o‘z ichiga oladi. Ushbu o‘yinga o‘xshash o‘yinlarni **Qirg‘iziston, Indoneziya, Vetnam, Malayziya, Marokash va Turkiyada** topish mumkin.

O‘yinlar tarixi 4 ming yillik davrni qamrab olgan bo‘lsa-da, aniq yozma ma‘lumotlar yo‘qligi sababli o‘yinlarning xronologik davrlari izchil emas. Faqat og‘zaki adabiyot namunalari va rivoyatlarda To‘g‘izqumaloq haqida ma‘lumotlar bor, Bestemshe haqida esa yo‘q. Yozma adabiyotning ilk namunasi sifatida Mahmud Koshg‘ariyning **Devoni Lug‘otit-Turk** asarini qayd etish mumkin. Asar XI asrda yozilgan. Bu asarda «Bestemshe» o‘yiniga o‘xshash o‘yin «nusxa» deb ataladi. Bestemshe haqida juda kam ma‘lumot mavjud. "Qozoq tilining izohli» lug‘atida o‘yin haqida shunday deyilgan:«**To‘g‘izqumaloq o‘yining bir necha turlari mavjud. Uning bolalar uchun oddiy turlari «hayajon»«beshlik» deb ataladi** [3]. Qozoq milliy ensiklopediyasida «bestemshe to‘g‘izqumaloqning kichik turi» deb ta‘riflangan. Ushbu o‘yin, uning tarixi, qoidalari, shuningdek, to‘g‘izqumaloq o‘yini haqida **Serik Yergalining «O‘smirlar mantiqini rivojlantirish uchun qozoq intellektual o‘yinlaridan foydalanish»** kitobida batafsil tanishishimiz mumkin.

Hozirda qo'llanilayotgan Bestemshe taxtasining dizayni so'nggi yillarda bu o'yinni o'rganuvchi olimlar tomonidan qora uyning konturiasosida yaratilgan.

(Bestemshe o'yini doskasi)

Hozirgi taxta kichik, zararsiz, chunki u yog'ochdan yasalgan, tabiiy, bo'yalmagan va o'zimiz bilan olib yurish uchun juda qulay. Biz esa bu o'yinni qardosh xalqlarning

milliy o'yini sifatida O'zbekistonda ham keng tanitmoqchimiz. Buning uchun esa, avvalambor o'yin qoidalarini batafsil tushunib olish lozim. O'yin qoidalari juda oddiy bo'lib, barcha qoidalar ko'chmanchi ajdodlarimiz tabiatiga ko'ra farqlangan va bu qoidalarga ularning qarashlari kiritilgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ushbu intellektual o'yinni keng targ'ibot qilish va rivojlantirish imkoniyati va ahamiyati katta. «Bestemshe», ayniqsa, bog'cha va boshlang'ich sinflarda bolalarning arifmetik ko'nikmalarini rivojlantirish, aql-zakovatini oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi «Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak» ma'ruzasi. Toshkent. //Xalq so'zi.G.16.01.2017-y. 2 5
2. Adilbaev Sabit Qurmasuli «Бестемше» ойнінін оқушілар ой санасінін дамуіна асері» Казакстан 2021ж
3. Asel Dalieva 300 togyzkumalak dasks Turkistan 2023y.
4. Suxomlinskiy V. A. «Tarbiya tog'risida» 1973y.
5. <https://qyzyljartv.kz/kz/news/39649>
6. <https://ustaz.kz/materials/bestemse-279105.html>
7. Yuldasheva, M. B. (2024). PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL SAFETY. JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY, 7(3), 7-14.
8. Yuldashev, F., & Yuldasheva, M. (2021). Prospects of the educational system in Uzbekistan. Рецензенты сборника, 308.